

DOI-Stories: Erfolgreich Daten Publizieren in den DH.

Cremer, Fabian

cremer@ieg-mainz.de
Leibniz Institut für Europäische Geschichte Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-8251-9727

Helling, Patrick

patrick.helling@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4043-165X

Horstmann, Jan

jan.horstmann@uni-hamburg.de
Universität Hamburg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8047-2232

Seltmann, Melanie

melanie.seltmann.1@hu-berlin.de
Humboldt Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7588-4395

Steyer, Timo

t.steyer@tu-braunschweig.de
Universitätsbibliothek Braunschweig, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0218-2269

Söring, Sibylle

sibylle.soering@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1698-3289

1. Datenpublikationen in den (Digital) Humanities?

„The digital humanities pivot around data“ (Poole 2013, Abs. 10). Als Disziplin basieren die DH in doppelter Hinsicht auf der offenen Verfügbarkeit von Forschungsdaten: Zum einen aus der Notwendigkeit heraus diese für datenbasierte computationelle Methoden in einer kollaborativen Forschung zu nutzen (Borgman 2009), zum anderen sind offene Daten ein eigenständiger Wert in der angestrebten offenen Wissenschaft (Spiro 2012, 24–25). Die Diskussionen, ob und wie die **DH-Communitys** ihre eigenen Ziele hinsichtlich Offenheit und Zusammenarbeit einlösen, ent-

zündet sich häufiger an den tatsächlichen Publikationspraktiken (Nyhan und Duke-Williams 2014). Eine neuere Untersuchung legt hier zumindest eine Offenheit in Bezug auf Open Data nahe (Tiefenbach Keller 2024, 48–58). In den mit den DH verknüpften traditionellen Fächern spielen Forschungsdaten als Publikationsform allerdings häufig keine relevante Rolle.¹ Das Erreichen einer kritischen Masse an veröffentlichten Daten, die selbstverstärkend einen Wandel in der Publikationspraxis bewirken könnten, ist bisher nicht erreicht (Tóth-Czifra 2020).²

Die Veröffentlichung von Daten verändert aber schon jetzt die Publikationslandschaft. Einige Journals fordern inzwischen die Veröffentlichung von Forschungsdaten, die präsentierten Forschungsergebnissen zugrunde liegen, etwa das *Journal of Computational Literary Studies* (JCLS) (Schöch, Trilcke und Gius 2023). Die Mehrzahl, darunter *Digital Humanities Quarterly* (DHQ) und *Digital Scholarship in the Humanities* (DSH), gibt nur ein „Data Availability Statement“ vor.

Datensätze werden aber auch eigenständig und unabhängig von Artikeln publiziert, z.B. im Rahmen von „Data Papers“, die zusätzlich zu den Dateien eines Datensatzes einen strukturierten Dokumentationstext mitliefern und die Datensätze als qualitätsgesicherte Publikation ausweisen (Candela et al., 2015). „Data Papers“ erscheinen als neue Rubrik in traditionellen Zeitschriften, etwa der *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* (VSWG) (Spoerer 2019) oder innovative Formate, wie den Data-Papern in der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften (ZfdG) (de la Iglesia et al. 2025) oder des *Journal of Cultural Analytics* (CA). Es gibt in den Geisteswissenschaften allerdings bisher nur wenige Zeitschriften, die auf das Format der Data Paper spezialisiert sind, z.B. das *Journal of Open Humanities Data* (JOHD).

Zwar bieten die FAIR-Kriterien konkrete formale und abstrakte inhaltliche Richtlinien für Datenpublikationen (Harrower et al., 2020), für die fachspezifische Dokumentation gibt es abseits der Vorgaben des jeweiligen Publikationsorgans allerdings erst wenig Orientierung aus der Praxis. Durch strukturierte Informationsblätter („Data Sheets“, vgl. Gebru et al. 2021) in verschiedenen Ausprägungen von einfachen Readme-Dateien (Körper, Štanzel und Trajkovic-Filipovic 2022), über Data Sheets (Alkemade et al. 2023) bis zu umfangreichen Data-Envelopes (Eskevich und Luthra 2024) schlagen hier erste Standardisierungen vor.

Digitale Webtechnologien ermöglichen inzwischen reproduzierbare „Paper“ in erweiterten Publikationen, in denen Rezipient:innen zu Nutzer:innen werden, die Forschungsdaten – wie beim *Journal of Digital History* (JDH) (Calvert et al. 2024) – direkt prozessieren und die Analysen nachvollziehen können. „Data Journals“ (Candela et al. 2015) und innovative digitale Zeitschriften zielen indes nicht nur auf eine Professionalisierung von Data Papers, sondern auch auf neue, datengestützte Narrationsformen (van Erp, McGillivray und Blanke 2024), darunter sogenannte „Data Stories“ (Schwandt, Becker und Wachter 2022) – oder, wie es die DHd-AG *Digitales Publizieren* in einer These formuliert:

“Es werden vermehrt Datensätze statt Texte publiziert. [...] Über Plattformen können Forschungsdaten und Ergebnisse zusammengefasst, Darstellungen von Forschungsprozessen als vollwertige digitale Publikation und Vertrauen stiftende Datenquelle akzeptiert werden” (Dinger et al. 2024).

Die Publikation von Forschungsdaten steht auch auf der Agenda von Infrastrukturvorhaben wie der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) (Buyken, Garzón Rodríguez und Cremer 2025).

Es stellt sich hierbei die Frage, wie weit diese Maßnahmen und Entwicklungen bereits in die Praxis der DH-Community reichen. In einem gemeinsamen Workshop der AGs *Geisteswissenschaftliches Forschungsdatenmanagement* und *Digitales Publizieren* und unter Mitarbeit des Datenkompetenzzentrum QUADRIGA³ möchten wir bestehende Praktiken zur Publikation von Forschungsdaten in den DH in ihrer Breite und Vielfalt nachzeichnen und analysieren, wie nah die Vorstellungen und Empfehlungen der AGs (AG Digitales Publizieren 2021) mit der Community zusammengehen.

2. Orte, Pfade und Beweggründe: Fragestellungen

Im Rahmen des Workshops werden die Publikationspraktiken in den DH exemplarisch untersucht und beschrieben. Mit Expert:innen aus dem Forschungsdatenmanagement, dem Publikationswesen und nicht zuletzt aus der Forschung sollen existierende, konkrete Datenpublikationen dokumentiert und kontextualisiert werden. Dabei sollen neben den Gegenständen, Forschungskontexten und Publikationsorten auch die Pfade, Beweggründe und Umstände herausgearbeitet werden, die zu einer freien Veröffentlichung von Forschungsdaten geführt haben. Auf diese Weise sollen einerseits die Praktiken der DH hinsichtlich einer Übertragbarkeit oder Vorbildfunktion für die Geisteswissenschaften besser untersuchbar werden und andererseits ein kritischer Blick innerhalb der DH auf mögliche Leerstellen oder noch nicht erreichte Ziele in der Publikationspraxis geworfen werden können. Die Ausarbeitung von „Fällen“ erfolgt dabei anhand von folgenden Leitfragen:

1. Was wird veröffentlicht? Welche Daten werden (nicht) veröffentlicht? Für eine Typisierung spielt hier der Grad an Prozessierung und Dokumentation eine Rolle, d.h. wo lassen sich die Daten auf dem „Kontinuum“ von „Primärdaten“, „Zwischendaten“ und „Ergebnisdaten“ (Sahle und Kronenwett, 2013) verorten?
2. Wo wird veröffentlicht? Welche „Publikationsorgane“ werden gewählt und welche institutionellen Akteure sind beteiligt? Traditionelle Verlage, akademische Einrichtungen, fachspezifische und generische Repositorien bilden derzeit eine schwer überschaubare, aber insgesamt beschränkte Publikationslandschaft. Wie werden Self-Publishing-Infrastrukturen wie Zenodo

und andere Dienste wie Github genutzt? Welche Formate der Wissenschaftskommunikation, bspw. Blogbeiträge, werden genutzt, die neben einer Kontextualisierung und erweiterter Dokumentation einen Datensatz besser und breiter auffindbar machen sollen?

3. Wie wird dokumentiert? Ein wesentlicher Bestandteil einer Datenpublikation ist die begleitende Dokumentation. Wie umfangreich wird diese gestaltet und welchen Vorgaben wird gefolgt? Wie verhalten sich die Informationen aus unterschiedlichen Dokumentationsformaten (Datenmanagementplan, Repository-Metadaten oder Readme-Files)? Sind die vorgeschlagenen „Data Sheets“ eine Orientierung oder sogar schon eine Standardisierung? Welche Funktion übernehmen hier klassische Publikationen, die in Relation zu dem Datensatz stehen?
4. Welche Rahmenbedingungen begünstigen eine Datenpublikation? Institutionelle Unterstützungsformate für Forschende sind vor allem in größeren Verbundvorhaben (Götzmann et al. 2019) und bei fachspezifischen Datenzentren vorhanden (Helling 2022; Sahle und Kronenwett 2013), aber auch FDM-Landesinitiativen und lokale Servicestellen bieten generische Beratung. Welche Rolle spielen die verschiedenen Unterstützungsangebote, vom umfangreichsten Fall einer aktiven Unterstützung bis zum allgemeinen Beratungsangebot? Lässt sich daraus ableiten, inwieweit die Datenpublikation eine Praxis für die Breite der individuellen Forschenden sein kann oder auf wenige Forschende mit exklusiven Ressourcen beschränkt ist?
5. Warum wird publiziert? Wie wirken neben den Pull-Faktoren der Unterstützungsangebote die Push-Faktoren, die eine intrinsische und extrinsische Motivation bedingen? Von projektspezifischen Data Policies, die eine Veröffentlichung der Projektdaten vorgesehen, bis zu einem ideellen Bekenntnis zu Open Science spielen oft viele Überlegungen und Bedingungen eine Rolle. Als einer der Schlüsselfaktoren gilt hier die mit der Veröffentlichung verbundene Reputation (Cremer, Klaffki und Steyer 2019). Neben der Anerkennung von Datenpublikationen in der Forschungsbewertung (AG Digitales Publizieren 2021) werden als Instrument zur Förderung dieser Praxis auch Reviewverfahren und Qualitätsmessungen empfohlen (Helling, Jung und Pielström 2024). Wie bewerten die beteiligten Akteur:innen von der Forschung bis zum Publikationswesen den aktuellen Reputationsfaktor einer Datenpublikation?

3. DOI-Stories: Workshopkonzept

Während die strukturellen und kulturellen Hindernisse bei Datenpublikationen weiterhin bestehen und Bemühungen, diese zu überwinden, weiterhin notwendig bleiben (Cremer, Klaffki und Steyer 2019), soll der vorliegende Workshop den Fokus auf erfolgreiche Fälle legen, die mög-

licherweise als Modell oder Muster neue Impulse bringen und aktuelle Hürden adressieren können. Der Workshop bildet damit eine „Success Case Study“, in der exemplarisch und in der Summe modellhaft eine erfolgreiche Publikation von Forschungsdaten unter Berücksichtigung der oben genannten Leitfragen in strukturierter Form untersucht wird. Dabei soll die Publikation von Forschungsdaten sowohl aus einer technisch-organisatorischen als auch aus einer ideologischen (im Sinne eines Kulturwandels in den DH) Perspektive betrachtet werden. Die Fälle werden schließlich im Nachgang als „Best Practice“-Sammlung aufbereitet und veröffentlicht.

Diskutierte Fälle werden im Workshop als „DOI-Stories“ umgesetzt.⁴ Der Gegenstand einer solchen „DOI-Story“ ist dabei der Veröffentlichungsprozess selbst: Es werden Kontextinformationen zusammengetragen, die nicht durch die inhaltlichen Angaben der Datenpublikation oder Datendokumentation abgedeckt sind, bspw. Motivationen, Ziele, Unterstützungsangebote. Diese Inhalte werden entlang der oben vorgestellten Leitfragen erstellt.

Die DOI-Stories werden im Workshop nach einem vordefinierten Schema semistruktuell notiert.⁵ Als Anschauung und Eröffnung werden Beispiele für DOI-Stories als „Lightning Talks“ zum Beginn der Veranstaltung vorgestellt. Das Schema wird im Rahmen der AG-Arbeit bis zum Workshop weiterentwickelt und wird im Workshop anhand der gesammelten DOI-Stories flexibel angepasst werden. Ziel ist dabei nicht eine größtmögliche Formalisierung, sondern eine möglichst umfangreiche Erfassung aller Einfluss- und damit Erfolgsfaktoren. Dabei stehen folgende Fragen im Fokus:

- Lassen sich Kriterien oder Indikatoren für „erfolgreiche“ Datenpublikationen benennen?
- Inwieweit tragen die FAIR-Paradigmen der Nachnutzung und Replikation dazu bei und gelten für die Geisteswissenschaften andere Parameter (Harrower et al. 2020)?
- Wie sähe ein potenzielles Monitoring aus?⁶
- Wie lassen sich die in den DOI-Stories erarbeiteten Erfolgsfaktoren für verschiedene Kontexte fruchtbar machen und weiterentwickeln (z.B. Beratungs- und Schulungsangebote, Repositorien)?

Diese Leitfragen für die Diskussion bilden für die AGs und weitere Akteur:innen aus der DH-Community den Ausgangspunkt, aufbauende Aktivitäten und Standards zur Förderung von Datenpublikationen zu konzipieren.

4. Formalia

Ablaufplan

- 10 min Einführungsphase
- 30 min DOI-Story-Telling: Blitzimpulse
- 10 min Erläuterung / Gruppenbildung
- 45 min DOI-Story-Writing I
- 10 min Feedback

- 30 min Pause
- 45 min DOI-Story-Writing II
- 30 min Präsentation / Rundgang
- 15 min Abschlussdiskussion: DOI-Stories
- 15 min Dokumentation / Sicherung

Zielpublikum

Der Workshop adressiert alle, die sich mit Datenpublikationen auseinandersetzen möchten, unabhängig davon, ob sie bereits eigene Daten veröffentlicht haben oder nicht.

Fußnoten

1. Ausgehend von einer intensionalen Definition von Forschungsdaten, die zur Begründung, Korrektheit oder Reproduktion ausgewählt werden (Geiger 2024).
2. Beiträge nach CRediT-Taxonomie: Fabian Cremer: Conceptualization, Writing – original draft, Project administration; Patrick Helling: Conceptualization, Writing – review & editing; Jan Horstmann: Validation, Writing – review & editing; Melanie Seltmann: Validation, Writing – review & editing; Timo Steyer: Conceptualization, Writing – review & editing, Project administration; Sibylle Söring: Validation, Writing – review & editing.
3. QUADRIGA ist gefördert vom BMFTR unter Fördernummern 16DKZ2034E und 16DKZ2034H.
4. Ein(e) „DOI“ (Digital Object Identifier) identifiziert ein Forschungsobjekt, das über eine(n) URL eindeutig und persistent, mit basalen Metadaten verknüpft, menschen- und maschinenlesbar erreichbar ist. Das Akronym ist inzwischen zu einer bekannten Marke für eine formal qualitätsvolle Online-Publikation geworden und wird daher von uns titelgebend für das Format verwendet.
5. Das Schema ist zugänglich unter: <https://github.com/ieg-dhr/doi-story>.
6. Vgl. für ein umfangreiches Monitoring: Dracor, <https://dracor.org/doc/research>.

Bibliographie

- AG Digitales Publizieren.** 2021. Digitales Publizieren in den Geisteswissenschaften: Begriffe, Standards, Empfehlungen. *Zeitschrift für digitale geisteswissenschaften*. https://doi.org/10.17175/WP_2021_001_V2.
- Alkemade, Henk, Steven Claeysens, Giovanni Colavizza, Nuno Freire, Jörg Lehmann, Clemens Neudecker, Giulia Osti und Daniel Van Strien.** 2023. Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets. *Journal of open humanities data*. Oktober. <https://doi.org/10.5334/johd.124>.
- Borgman, Christine L.** 2009. The Digital Future is Now: A Call to Action for the Humanities. *Digital humanities quarterly*. 003 (4).
- Buyken, Constanze, Judit Garzón Rodríguez und Fabian Cremer.** 2025. Kleine Formate, große Chancen:

Pragmatische Fördermodelle als Katalysator für die DH in NFDI4Memory und HERMES. In: *DHd 2025 Under Construction*, hg. von Nils Reiter, Thomas Haider, Daniel Kababgi, Hendrik Buschmeier, und Patrick Helling. Bielefeld, Februar. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14943268>.

Calvert, Frédéric, Elisabeth Guerard, Mirijam Pfeiffer und Andreas Fickers. 2024. Time: The Cost of Reproducibility. *Journal of digital history*. Nr. jdh004. <https://journalofdigitalhistory.org/en/article/MzghFipgZWQq>.

Candela, Leonardo, Donatella Castelli, Paolo Manghi und Alice Tani. 2015. Data journals: A survey. *Journal of the association for information science and technology*. 9. September. <https://doi.org/10.1002/asi.23358>.

Cremer, Fabian, Lisa Klaffki und Timo Steyer. 2019. Redaktionssache Forschungsdaten. *Bibliothek Forschung und Praxis*. 1. April. <https://doi.org/10.1515/bfp-2019-2018>.

Dinger, Patrick, Jan Horstmann, Caroline Jansky, Thomas Jurczyk und Timo Steyer. 2024. „Roads? Where we’re going, we don’t need roads.“ Die Zukunft des Publizierens. In: *DHd 2024 Quo Vadis DH?*, hg. von Joëlle Weis, Estelle Bunout, Thomas Haider, und Patrick Helling. Passau, Februar. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10698293>.

van Erp, Marieke, Barbara McGillivray und Tobias Blanke. 2024. The Future of Digital Humanities Research. In: *Computational Humanities*, hg. von Lauren Tilton, David Mimno, und Jessica Marie Johnson. Debates in the digital humanities. Minneapolis: University of Minnesota Press. <https://dhdebates.gc.cuny.edu/read/computational-humanities-5c64bbab-d7ca-41be-8f87-f26117a9a20f/section/f3db78ed-3698-4607-9254-5abde87190ef>. (zugegriffen: 27. Juli 2025).

Eskevich, Maria und Mrinalini Luthra. 2024. Data-envelopes for cultural heritage: Going beyond datasheets. *Proceedings of the workshop on legal and ethical issues in human language technologies@ LREC-COLING 2024*. <https://aclanthology.org/2024.legal-1.9.pdf> (zugegriffen: 27. Mai 2025).

Gebru, Timnit, Jamie Morgenstern, Briana Vecchione, Jennifer Wortman Vaughan, Hanna Wallach, Hal Daumé Iii und Kate Crawford. 2021. Datasheets for datasets. *Communications of the ACM*. 12. Dezember. <https://doi.org/10.1145/3458723>.

Geiger, Jonathan D. 2024. Daten / Forschungsdaten. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. https://doi.org/10.17175/WP_2023_003_V2.

Götzmann, Germaine, Philipp Hegel, Michael Krewet, Sibylle Söring und Danah Tonne. 2019. Aspekte digitaler Infrastrukturen: Forschungsdaten im Sonderforschungsbereich 980 „Episteme in Bewegung“. Herausforderungen und Perspektiven. *Bibliothek Forschung und Praxis*. 2. Juli. <https://doi.org/10.1515/bfp-2019-2055>.

Harrower, Natalie, Maryl Maciej, Timea Biro, Beat Immenhauser, und ALLEA Working Group

E-Humanities. 2020. Sustainable and FAIR Data Sharing in the Humanities: Recommendations of the ALLEA Working Group E-Humanities. Irland/Berlin. <https://repository.dri.ie/objects/tq582c863/doi/tq582c863> (zugegriffen: 28. Juli 2025).

Helling, Patrick. 2022. Wie geht bedarfsorientiertes Forschungsdatenmanagement?: Durchführung, Protokollierung und Analyse von Beratungsvorgängen im geisteswissenschaftlichen Forschungsdatenmanagement am Beispiel des Data Center for the Humanities (DCH). *ABI Technik*. 4. November. <https://doi.org/10.1515/abitech-2022-0044>.

Helling, Patrick, Kerstin Jung und Steffen Pielström. 2024. Digital Humanities is more than the paper publication. Thoughts on acknowledging non-paper research results. In: *DH 2024 Reinvention & Responsibility*. Washington. https://dh24-abstracts.netlify.app/assets/jung_kerstin_digital_humanities_is_more_than_the_paper_publication (zugegriffen: 27. Juli 2025).

de la Iglesia, Martin, Caroline Jansky, Jonathan Schimpf und Martin Wiegand. 2025. Call for Data Papers. In: *DHd 2025 Under Construction*, hg. von Nils Reiter, Thomas Haider, Daniel Kababgi, Hendrik Buschmeier, und Patrick Helling. Bielefeld, Februar. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14943218>.

Körfer, Anna-Lena, Arnošt Štanzel und Stefan Trajkovic-Filipovic. 2022. Readme zur Dokumentation von Forschungsdatensätzen. August. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6956989>.

Nyhan, J. und O. Duke-Williams. 2014. Joint and multi-authored publication patterns in the Digital Humanities. *Literary and linguistic computing*. 3. September. <https://doi.org/10.1093/lc/fqu018>.

Poole, Alex H. 2013. Now is the Future Now? The Urgency of Digital Curation in the Digital Humanities. *Digital humanities quarterly*. 007 (2).

Sahle, Patrick und Simone Kronenwett. 2013. Jenseits der Daten. Hg. von Ben Kaden, Maxi Kindling, und Manuela Schulz. *LIBREAS. Library ideas # 23: forschungsdaten. Metadaten. Noch mehr daten. Forschungsdatenmanagement*. 23. Oktober. <https://doi.org/10.18452/9043>.

Schöch, Christof, Peer Trilcke und Evelyn Gius. 2023. Editorial. *Journal of computational literary studies*. April. <https://doi.org/10.48694/JCLS.3627>.

Schwandt, Silke, Julia Becker und Christian Wachter. 2022. Data Stories - neue Erzählformate für die Digital History. März. <https://digigw.hypotheses.org/4038> (zugegriffen: 28. Juli 2025).

Spiro, Lisa. 2012. This Is Why We Fight?: Defining the Values of the Digital Humanities. In: *Debates in the Digital Humanities*, hg. von Matthew K. Gold, 16–35. Minneapolis: University of Minnesota Press. <https://www.jstor.org/stable/10.5749/j.ctttv8hq.6> (zugegriffen: 27. Juli 2025).

Spoerer, Mark. 2019. In eigener Sache. *Vierteljahrschrift für sozial- und wirtschaftsgeschichte*.

106 (1). <https://biblioscout.net/article/99.140005/vswg201901000401> (zugegriffen: 27. Juli 2025).

Tiefenbach Keller, Stephen. 2024. Towards a culture of replication in the Digital Humanities: an understanding of transparency and openness practices in published DH papers. <https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/028712685> (zugegriffen: 27. Juli 2025).

Tóth-Czifra, Erzsébet. 2020. The Risk of Losing the Thick Description. In: *Digital Technology and the Practices of Humanities Research*, hg. von Jennifer Edmond, 235–66. 1. Aufl. Cambridge, UK: Open Book Publishers, Januar. <https://doi.org/10.11647/OBP.0192>.